
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.18

DOI 10.5281/zenodo.19230758

Акуловская Н. С.

Акуловская Наталья Сергеевна, преподаватель центра образовательного инжиниринга, Югорский государственный университет, д. 16, ул. Чехова, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия, 628011. E-mail: n_akulovskaya@ugrasu.ru.

Игропрактики как инструмент социокультурной адаптации иностранных студентов в России: опыт Югорского государственного университета

Аннотация. В статье рассматривается проблема социокультурной адаптации иностранных студентов в региональном вузе, расположенном в специфических климатогеографических условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Актуальность исследования обусловлена возрастающей численностью обучающихся из стран дальнего зарубежья, сталкивающихся с комплексом трудностей: климатическим шоком, языковым и коммуникативным барьерами, бытовой дезориентацией. В работе проведен анализ опыта применения игропрактик в Югорском государственном университете как эффективного инструмента, способствующего смягчению адаптационного стресса и интеграции иностранных студентов в образовательное и социокультурное пространство. В статье представлена классификация апробированных игровых форматов (ориентационные, лингвострановедческие, ролевые игры), описана организационная модель, основанная на горизонтальном взаимодействии с участием волонтеров из числа российских студентов. Сформулированы перспективы развития данного направления в рамках университета.

Ключевые слова: игропрактики, социокультурная адаптация, иностранные студенты, региональный вуз, Югорский государственный университет, межкультурная коммуникация, игровые технологии обучения.

Akulovskaia N. S.

Akulovskaya Natalia Sergeevna, lecturer of the Center for Educational Engineering, Yugra State University, 16, Chekhova St., Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra, Russia, 628011. E-mail: n_akulovskaya@ugrasu.ru.

Game-based practices as a tool for sociocultural adaptation of international students in Russia: the experience of Yugra State University

Abstract. This article examines the sociocultural adaptation of international students at a regional university located in the unique climatic and geographical conditions of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The relevance of the study is driven by the growing number of students from non-CIS countries facing a range of challenges: climate shock, language and communication barriers, and everyday disorientation. The paper analyzes the experience of using game-based practices at Yugra State University as an effective tool for mitigating adaptation stress and integrating international students into the educational and sociocultural space. The article presents a classification of proven game formats (orientation games, linguistic and regional studies games, and role-playing games) and describes an organizational model based on horizontal interaction with volunteer Russian students. Prospects for developing this approach within the university are outlined.

Key words: game-based practices, sociocultural adaptation, international students, regional university, Yugra State University, intercultural communication, game-based learning technologies.

Современное высшее образование в России характеризуется устойчивой тенденцией к интернационализации. Согласно данным мониторинга Министерства науки и высшего образования, численность иностранных студентов в российских вузах ежегодно увеличивается, что ставит перед университетами новые задачи не только в сфере преподавания русского языка как иностранного, но и в области создания комфортной среды для жизни и обучения [5]. Однако процесс вхождения в чужую культуру, или аккультурация, редко проходит гладко. Особенно остро эта проблема стоит в регионах, обладающих выраженной спецификой, отличной от мегаполисов.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, будучи нефтегазовым регионом с суровыми климатическими условиями, привлекает студентов, в первую очередь, возможностями получения качественного технического и естественно-научного образования. В Югорском государственном университете (ЮГУ) на протяжении последних лет активно развивается международное сотрудничество. В 2024–2025 учебном году контингент иностранных обучающихся пополнился студентами из стран дальнего зарубежья: Ганы, Бангладеш, Марокко, Филиппин, Египта и ряда других государств. Если студенты из стран СНГ часто владеют русским языком на бытовом

уровне и знакомы с культурными реалиями постсоветского пространства, то для студентов из Африки и Юго-Восточной Азии столкновение с реальностью Югры становится серьезным испытанием, требующим активного приспособления к новым условиям.

Проблематика адаптации иностранных студентов к условиям обучения и проживания в инокультурной среде является предметом пристального внимания отечественных и зарубежных исследователей. В научной литературе сложились различные подходы к пониманию сущности социокультурной адаптации. А.Д. Гладуш, Г.Н. Трофимова и В.М. Филиппов определяют социокультурную адаптацию как сложный, многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты, имея этнические и психологические особенности, преодолевают различного рода барьеры и осваивают новые виды деятельности и формы поведения [2, с. 21]. Исследователи выделяют в данном процессе три основных этапа: превентивный, начальный и основной, каждый из которых требует особого педагогического сопровождения.

Т.Г. Стефаненко в своем исследовании подчеркивает, что успешность вхождения в инокультурную среду во многом зависит от сформированности межкультурной компетентности. Ключевыми со-

ставляющими такой компетентности, по мнению автора, являются устойчивость к стрессовым ситуациям межкультурного общения, желание общаться с представителями других культур, интерес к культурным различиям, а также владение широким спектром коммуникативных навыков [7, с. 145].

И.Г. Овсянникова и Т.М. Терещенко, исследуя адаптацию студентов из Китая, выделяют языковой и дидактический барьеры как основные препятствия для успешной социокультурной адаптации. Преодолению этих барьеров способствует «погружение» в культуру страны, поскольку именно культура определяет способы взаимодействия людей, в том числе и в процессе обучения [6, с. 43].

В этих условиях традиционных академических занятий по русскому языку становится недостаточно. Возникает потребность в дополнительных, неформальных механизмах, позволяющих студенту мягко и без стресса «присвоить» новое пространство. Одним из таких механизмов, набирающих популярность в мировой и российской педагогике, являются игропрактики. Н.В. Макарова в своем исследовании подчеркивает, что игровые технологии обучения, основанные на использовании игрового мышления в неигровом контексте, обладают широкими дидактическими возможностями, способствуя повышению мотивации, вовлеченности и развитию у обучающихся гибких навыков [4, с. 240]. В свою очередь, Е.Ф. Гладкая отмечает, что эмоциональный подъем и обсуждение в процессе игры обеспечивают запоминание правильной информации, а ошибки, допущенные в игровой ситуации, позволяют своевременно корректировать знания [1, с. 164].

В работе со студентами-иностранцами выделяется три ключевые функции игры, которые делают её незаменимым инструментом на начальном этапе обучения. Коммуникативная функция является наиболее значимой. Игра создает искусственную, но безопасную ситуацию, в которой студент вынужден вступать в коммуникацию. Боязнь оши-

биться в языковой конструкции в игре значительно ниже, чем на экзамене или даже на улице. Атмосфера соревнования или кооперации мотивирует использовать все доступные языковые средства, включая жесты и мимику, что ведет к снятию языкового зажима. Нормативная (социализирующая) функция заключается в том, что любая игра имеет правила. Участвуя в игре, иностранный студент привыкает к необходимости следовать установленным нормам. Переноса этот опыт в реальность, он легче воспринимает неписанные социальные законы: правила очереди, дистанцию при общении, нормы поведения в общественных местах. Игра выступает в роли культурного тренажера, где репетируются социальные роли. Релаксационная функция проявляется в том, что первые месяцы в новой стране — это колоссальный стресс (климатический, информационный, эмоциональный). Игра позволяет переключить внимание, снизить уровень тревожности, дать выход накопившейся энергии через позитивные эмоции. Вовлеченность в игровой процесс отвлекает от тоски по дому и помогает пережить сложный период акклиматизации [3, с. 191].

Эффективность любой адаптационной программы напрямую зависит от того, насколько хорошо организаторы понимают особенности своей целевой аудитории. В рассматриваемый период основной фокус работы Центра международного сотрудничества ЮГУ направлен на студентов подготовительного отделения и первого курса из стран дальнего зарубежья. География обучающихся достаточно широка. В Югорском государственном университете учатся студенты из Ганы, Замбии, Бангладеш, Марокко, Египта, Филиппин, а также из стран СНГ. Однако именно обучающиеся из Африки и Азии, не владеющие русским языком на старте, испытывают наиболее серьезные адаптационные трудности. Опираясь на наблюдения и беседы со студентами, можно выделить несколько характерных для Югры вызовов.

Климатический шок является одним из первых испытаний. Студенты из Ганы или Бангладеш, привыкшие к круглогодичному теплу, попадают в условия зимы, где температура может опускаться ниже -30°C . Это требует не только закупки совершенно нового гардероба, но и обучения элементарным правилам поведения в суровых погодных условиях. Инфраструктурная и бытовая растерянность также является серьезной проблемой. Незнание расположения социально значимых объектов (поликлиники, МФЦ, почты, магазинов с привычной едой) создает ощущение беспомощности. Студенты теряются при необходимости записаться к врачу или оплатить коммунальные услуги онлайн, так как интерфейсы официальных приложений сложны для человека, не владеющего языком.

Языковой и коммуникативный барьер сохраняется даже при владении английским языком. Студенты сталкиваются с тем, что в регионе (особенно среди старшего поколения и обслуживающего персонала) уровень владения английским крайне низок. Это делает невозможным решение простейших бытовых вопросов без помощи переводчика. Культурные различия и пищевые привычки также создают дополнительные сложности. Разница в нормах поведения, гендерных ролях и, конечно, в питании. Отсутствие привычных фруктов или специй, большое количество молочных продуктов в рационе столовой могут вызывать не только психологический дискомфорт, но и проблемы со здоровьем. Все эти факторы в комплексе способны привести к изоляции студента, замыканию в диаспоре и, как следствие, к снижению академической успеваемости или даже отчислению. Именно поэтому было принято решение сделать ставку на профилактическую работу через мягкие, интегрирующие форматы, центральное место среди которых заняли игропрактики.

За рассматриваемый период на базе университета был апробирован целый ряд игровых форматов. Их можно клас-

сифицировать по целевой направленности и используемым механикам. Выстраивалась последовательная система, где каждая игропрактика решает определенный круг задач.

Ориентационные игры направлены на знакомство с вузом и городом. Первое, с чем сталкивается студент — это физическое пространство. Чтобы перестать бояться территории, ее нужно изучить. Для этого используются игры, основанные на движении и исследовании. Квест «Survival in Russia» (адаптационная экскурсия-квест) проводится в первую неделю пребывания студентов на подготовительном отделении. Студенты делятся на небольшие группы (по 3–4 человека), к каждой группе прикрепляется российский студент-волонтер. Группы получают маршрутные листы с заданиями на русском языке с картинками-подсказками. Станции расположены в ключевых точках университета и прилегающей территории. Например, на станции «Медпункт» нужно узнать график работы и записать симулированные симптомы. На станции «Библиотека» требуется показать, как записаться и найти нужную книгу. На станции «Столовая» нужно заказать комплексный обед на воображаемые 200 рублей. Задания составлены на русском языке с картинками-подсказками. Главная цель — не столько проверка языка, сколько знакомство с инфраструктурой в действии. Студент физически проходит маршрут до нужного кабинета, запоминает дорогу и понимает функцию места. Как показала практика, после такого квеста студенты лучше ориентируются в пространстве университета и не нуждаются в дополнительном сопровождении.

Квиз «Достопримечательности Ханты-Мансийска» также относится к ориентационным играм. Для иностранных студентов, начинающих исследовать город, проводится тематический квиз после предварительной пешеходной экскурсии. Студенты в смешанных командах выполняют задания: сопоставляют фото и

название достопримечательностей, отвечают на вопросы по истории города и отмечают на контурной карте места, которые они уже посетили или хотели бы посетить, превращая абстрактную карту в личный, эмоционально окрашенный план.

Лингвострановедческие настольные игры применяются тогда, когда первичная пространственная ориентация пройдена. Наступает этап более глубокого знакомства со страной — её историей, традициями, менталитетом. Адаптированная версия игры «Правда или ложь?» основана на карточках с утверждениями о России и Югре. Игра проходит в малых группах, и обсуждение вариантов ответа становится актом межкультурного диалога, позволяя через игровую механику усвоить важные бытовые и культурные нормы.

Ролевые и коммуникативные игры, моделирующие ситуации, представляют собой наиболее сложный, но и наиболее эффективный пласт игропрактик. Они помогают преодолеть страх публичных выступлений и подготовить студента к самостоятельной жизни. Одним из примеров является игра-иммерсия «Заказ в ресторане», которая проводится совместно с российскими студентами-волонтерами. Процесс включает мини-лекцию о специфике русской кухни и правилах этикета, подготовку с распределением ролей и саму иммерсию, где аудитория превращается в кафе. Задача посетителей — сделать заказ, уточнить детали и оплатить счёт. Данная игра имитирует стрессовую ситуацию реального общения, позволяя в безопасной среде отработать необходимые коммуникативные навыки.

Успех применения игропрактик в Югорском государственном университете обусловлен не только содержанием игр, но и четкой организационной структурой. В основу работы положена модель горизонтального взаимодействия, а не традиционная модель «преподаватель—студент». Ключевую роль играют российские студенты — участники волон-

терского проекта «My Russian Friend». Перед проведением игр с ними проводится инструктаж: объясняются правила, проговариваются возможные сложные моменты межкультурного взаимодействия, распределяются роли. Такой подход решает сразу две задачи: иностранцы видят ровесников, готовых прийти на помощь, а российские студенты получают бесценный опыт межкультурной коммуникации и развивают мягкие навыки.

Игровые мероприятия проводятся системно. Для студентов подготовительного отделения в первом семестре игры проводятся примерно два раза в месяц. Высокая частота позволяет быстрее сформировать чувство принадлежности к сообществу. Во втором семестре, когда острота адаптационного синдрома снижается, частота практик уменьшается до одного раза в месяц. Местом проведения, как правило, становятся коворкинги и пространства «Точки кипения» университета, что создает неформальную, комфортную для общения атмосферу.

Ключевой методический принцип — создание безопасной, поддерживающей среды. Участие во всех играх строго добровольное. Оценки не ставятся, ошибки в русском языке не являются поводом для порицания. Ведущие-волонтеры внимательно следят, чтобы никто не остался в стороне. Если студент из-за языкового барьера стесняется говорить, разрешается использовать язык жестов или просить помощи у других членов команды. Постигровая рефлексия проводится в формате свободного микрофона или обмена впечатлениями за чашкой чая, что дополнительно способствует сближению.

Подводя итоги первого года системной работы по внедрению игропрактик в процесс социокультурной адаптации иностранных студентов в Югорском государственном университете, можно сделать несколько предварительных выводов. Наблюдения показывают, что игровые форматы позволяют в относительно сжатые сроки (первые 2–3 месяца) значительно снизить уровень тревожности у вновь прибывших студентов. Игра вы-

ступает в роли универсального посредника, понятного людям любой культуры, и помогает наладить коммуникацию там, где академические методы бессильны.

Можно зафиксировать ряд качественных изменений, которые стали заметны благодаря игропрактикам. Во-первых, наблюдается устойчивый рост посещаемости внеучебных мероприятий. Студенты, прошедшие через квесты и игры, охотнее приходят на концерты и спортивные праздники. Во-вторых, в стенах университета и общежитиях стали чаще появляться смешанные компании: русские и иностранные студенты вместе готовятся к занятиям, гуляют, отмечают дни рождения. В-третьих, кураторы общежитий отмечают снижение количества бытовых конфликтов, связанных с непониманием культурных норм.

Практическая значимость представленного опыта заключается в том, что он релевантен для многих региональных вузов России, особенно расположенных в

сложных климатогеографических условиях. Описанные форматы не требуют значительных финансовых вложений, они базируются на энтузиазме студентов и правильной координации со стороны университета.

Говоря о перспективах развития этого направления в университете, можно выделить несколько точек роста. Первое — создание методического банка игр с подробными сценариями, адаптированными под специфику региона, что позволит систематизировать накопленный опыт и тиражировать успешные практики. Второе — разработка авторской игры-стратегии «Путь студента в Югре», в ходе которой игроки должны проходить этапы адаптации: оформить документы, сдать сессию, подружиться с соседом, подготовиться к смене времен года. Создание и дальнейшее использование такой игры станет важным шагом в формировании уникальной адаптационной экосистемы университета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гладкая Е. Ф. Игра как средство активизации познавательной деятельности студентов // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 10. С. 161–167.
2. Гладуш А. Д., Трофимова Г. Н., Филиппов В. М. Социально-культурная адаптация иностранных граждан к условиям обучения и проживания в России. Москва: РУДН, 2008. 146 с.
3. Козлов Н. С., Лахтин А. Ю. Игровая технология как средство социально-психологической адаптации студентов первого курса к обучению в вузе // МНКО. 2010. № 6-1. С. 189–193.
4. Макарова Н. В. Игровые технологии обучения на занятиях в высшей школе // Проблемы современного образования. 2021. № 4. С. 239–249.
5. Министерство науки и высшего образования РФ. Стратегия развития высшего образования в Российской Федерации предполагает активное продвижение вузов, научных организаций, в целом российского высшего образования за рубежом. Москва, 2025. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/98359/> (дата обращения: 19.03.2026).
6. Овсянникова И. Г., Терещенко Т. М. Социокультурная адаптация иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2018. № 2 (125). С. 41–46.
7. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. Москва: Академический проект, 1999. 320 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gladkaya E. F. Igra kak sredstvo aktivizacii poznavatel'noj deyatel'nosti studentov // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2018. T. 27, № 10. S. 161–167.
2. Gladush A. D., Trofimova G. N., Filippov V. M. Social'no-kul'turnaya adaptaciya inostrannyh grazhdan k usloviyam obucheniya i prozhivaniya v Rossii. Moskva: RUDN, 2008. 146 s.

3. Kozlov N. S., Lahtin A. YU. Igrovaya tekhnologiya kak sredstvo social'no-psihologicheskoy adaptacii studentov pervogo kursa k obucheniyu v vuze // MNKO. 2010. № 6-1. S. 189–193.
4. Makarova N. V. Igrovye tekhnologii obucheniya na zanyatiyah v vysshej shkole // Problemy sovremennoogo obrazovaniya. 2021. № 4. S. 239–249.
5. Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya RF. Strategiya razvitiya vysshego obrazovaniya v Rossijskoj Federacii predpolagaet aktivnoe prodvizhenie vuzov, nauchnyh organizacij, v celom rossijskogo vysshego obrazovaniya za rubezhom. Moskva, 2025. URL: <https://minobnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/98359/> (data obrashcheniya: 19.03.2026).
6. Ovsyannikova I. G., Tereshchenko T. M. Sociokul'turnaya adaptaciya inostrannyh studentov k usloviyam obucheniya v rossijskom vuze // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2018. № 2 (125). S. 41–46.
7. Stefanenko T. G. Etnopsihologiya. Moskva: Akademicheskij proekt, 1999. 320 s.

Поступила в редакцию: 20.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.